

MAKTAB O'QUVCHILARIGA VOLEYBOL SPORT TURINI O'RGATISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI

Raximberdiyev Javlonbek Nasriddin o'g'li

“Jismoniy madaniyat nazariyasi”

kafedrasi o'qituvchisi

javlonbekraximberdiyev45@gmail.com

Madrimova Sevara Sabirjanovna

“Jismoniy madaniyat” ta'lim

yo'nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga voleybol sport turini o'rgatishda multimedia vositalarini qo'llash samaradorligi va sport turlarining ommaviyligini oshirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: voleybol, maxsus jismoniy tayyorgarlik, umumiy jismoniy tayyorgarlik, musobaqa, o'quvchilar, sog'lom, kuch, tezlik,

Kirish. Yosh avlodni har tomonlama: aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlanishida jismoniy tarbiya asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Bugungi kunda jahonda tahmini modernizatsiyalash shaxsni manaviy va jismoniy rivojlantirish hamda tahlil jarayonining sifatini oshirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir. Horijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya darslari samaradorligini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Xususiy maktablarda esa o'quv dasturlarini tanlash davlat maktablariga nisbatan erkin bo'lganligi sababli turli pedagogik muqobillarning aprobatsiyasi o'tkazib turiladi.

Deyarli barcha bilim sohalarini tezkor axborotlashtirish har qanday sohadagi mutaxassislar, shu jumladan jismoniy madaniyat va sport sohasi mutaxassislari tomonidan axborot texnologiyalarini egallashni talab qiladi..

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarini o'rganish shundan dalolat beradiki, umum ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini olib borilishi bo'yicha qator T.S.Usmanxodjayev, V.K.Balsevich va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Ta'lim tizimida informasion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha I.G.Zaxarova, O.G.Xomerikilar, jismoniy tarbiya va sportda informasion texnologiyalarni qo'lash bo'yicha P.K.Petrov, Z.G.Ryazanova V.V.Yanovlar tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar amalga oshirilga.

Asosiy qisim: Voleybol o'yini barcha mushaklarning yaxshi rivojlanishiga, tez idrok etishni, quvvatni, chaqqonlikni, chidamlilikni oshirishga, nafas olishni

yaxshilashga, yurak-qon tomir va mushaklarni mustahkamlashga, aqliy charchoqni tezda yozishga yordam beradi. Sakrab (to‘pni oshirish, to‘sis) bajariladigan o‘yin usullari to‘g‘ri harakat qila olish vositasi sifatida muhim ahamiyatga moil.

Voleybol tanaga ijobiy taosir ko‘rsatib, uni ortiqcha yukdan xalos qiladi (T.S.Usmonxodjayev, G.Arzumanov, 2015, 22-bet).

Voleybol raqiblarning qizg‘in kurashidan iborat tomoshabop o‘yin bo‘lganligi uchun u tezda kishilarni o‘ziga jalb qildi. O‘yin qoidalarining soddaligi va anjomlarning oddiyliigi voleybol bilan har qanday yoshdagi kishilar shug‘ullanishi mumkinligini ko‘rsatdi (T.S.Usmonxodjayev, G.Arzumanov, 2015, 22-bet).

Ekspertlar guruhi tomonidan 5-sinf o‘quvchilarining maydonda joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlarini 17,5% - “a’lo”, 16,5% - “yaxshi”, 31% - “qoniqarli”, 35% - “qoniqarsiz” baholangan.

12 yoshli maktab o‘quvchilarining to‘pni pastdan, yuqoridan uzatish texnikasi bajarish texnikasi ekspertlar tomonidan 21% - “a’lo”, 18% - “yaxshi”, 24% - “qoniqarli”, 37% - “qoniqarsiz” baholangan (1-jadvalga qarang). To‘pni ikki qo‘llab yuqoridan qabul qilish. Bu usul bilan to‘p uncha kuchli kelmayotgan paytlarda, boshqa usulni qo‘llash noqulay bo‘lganda qabul qilinadi (T.S.Usmonxodjayev, G.Arzumanov, 2015, 23-bet). Ekspertlar guruhi tomonidan 21% - “a’lo”, 19% - “yaxshi”, 24% - “qoniqarli”, 36% - “qoniqarsiz” jufflikda to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish harakati baholangan. Topni oshirish. To‘pni o‘yinga kiritish oshirish deyiladi. Zarb uchun qulay bo‘lgan qat’iy holatda turish, yuqoriga otish va qo‘lni siltab to‘pni urish hamda to‘pni urgandan keyingi o‘yinchining harakatlari oshirishning asosiy xususiyatlaridir. Oshirishda to‘pni musht yoki kaft bilan urish mumkin. Bunda to‘p yuqoriga bir qo‘l bilan otiladi. Yuqoriga otishning yo‘nalishi va balandligi oshirishning bajarish usuliga bog‘liq. To‘pni bosh ustidan urib yuborilsa - yuqoridan, pastdan urilsa - pastdan oshirish, o‘quvchi to‘rga qarab tursa to‘g‘ridan, yon bilan tursa yonlamasiga to‘p oshirish deyiladi. To‘pni bosh ustidan yuqoriga oshirish harakatini bajarish 5-sinf o‘quvchilarning 24% - “a’lo”, 31% - esa “qoniqarsiz” bajargan. Ikki qo‘lda (bilaklarda) pastdan to‘pni devorga oshirish va qabul qilish mashqlarini bajarish 14% - “a’lo”, 23% - “yaxshi”, 28% - “qoniqarli”, 35% - “qoniqarsiz” baholangan.

1-jadval

5-sinf o'quvchilarining voleybol sport turi texnikasini o'zlashtirish ko'rsatkichlari

Umum ta'lim maktablarida tahsil oluvchi 5-sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida qo'llaniladigan vosita va usularni bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan xolda ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish yuzasidan o'tkazilgan pedagogik

T/r	Mavzular	Alo "5"	Yahshi "4"	Qoniqarli "3"	Qonniiqars iz "2"
1.	Maydonda o'yinchilarning joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlari	17,5%	16,5%	31%	35%
2.	To'pni pastdan, yuqoridan uzatish	21%	18%	24%	37%
3.	Juftlikda to'pni yuqoridan uzatish va qabul qilish	21%	19%	24%	36%
4.	To'pni bosh ustidan yuqoriga oshirish	24%	21%	24%	31%
5.	Ikki qo'lda (bilaklarda) pastdan to'pni devorga oshirish va qabul qilish mashqlarini bajarish	14,00%	23,00%	28%	35%
6.	Pastdan kelayotgan to'pni ikki qo'llab bilaklarda qaytarish va uzatish texnikasi	5%	9%	41%	45%
7.	Maydondan o'yinchilarni joylashtirish, harakatlanishi va asosiy turishlarni mustaqil bajarish	4%	13%	32%	51%

tajribalar natijalari quyidagicha bo'ldi.

xususiyatlarini inobatga olgan xolda ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish yuzasidan o'tkazilgan pedagogik tajribalar natijalari quyidagicha bo'ldi. Voleybol sport turi bo'yicha “maydonda o'yinchilarning joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlari”ni bajarish ko'nikmalari pedagogik tajribadan so'ng tajriba guruhi tarkibiga kiruvchi o'quvchilarning 34% - “a'lo”, 38% - “yaxshi”, 21% - “qoniqarli”, 7% - “qoniqarsiz”, nazorat guruhi tarkibiga kiruvchi o'quvchilarda esa 10% - “a'lo”, 15% - “yaxshi”, 38% - “qoniqarli”, 37% - “qoniqarsiz”. Olingan natijalardan o'zlashtirish samaradorligini baholash koefitsiyenti birdan ($1,17 > 1$) kattaligi va bilim darajasini baholash koefitsiyenti noldan ($1,10 > 0$) kattaligini ko'rish mumkin.

Ekspertlar guruhi tomonidan o'quvchilarning “to'pni pastdan, yuqoridan uzatish texnikasi bajarish” bajarish ko'nikmalarini baholash natijalari quyidagilarni ko'rsatdi. Tajriba va nazorat guruhidagi 12 yoshli o'quvchilarning 37%, 14% - “a'lo”, 42%, 22% - “yaxshi”, 10%, 34% - “qoniqarli”, 11%, 27% - “qoniqarsiz” baholangan. TG va NG ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil etilganda, o'rgatish samaradorligini baholash mezoni birdan ($1,23 > 1$) kattaligi va bilish darajasini baholash mezoni noldan kattaligi ($1,18 > 0$) aniqlandi.

12 yoshli o'quvchilarning juftlikda to'pni yuqoridan uzatish va qabul qilish bajarish ko'nikmalari ekspertlar tomonidan baholandi. TG o'quvchilarining 42% “a'lo”, 4% - “qoniqarsiz”, NG o'quvchilarning esa 13% - “a'lo”, 39% - “qoniqarsiz” ball bilan baholangan. Matematik statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki TG o'quvchilariga nisbatan NG o'quvchilarining natijalari solishtirilganda voleybol texnikasiga o'rgatish samaradorligini baholash mezoni birdan ($1,4 > 1$) katta ekanligi shu bilan birgalikda bilish darajasini baholash mezoni noldan ($1,16 > 0$) kattaligi aniqlandi. Ushbu holat, tajriba guruhidagi o'quvchilarning voleybol texnikasini bajarish ko'nikmalari NG o'quvchilarining o'zlashtirishidan yuqori ekanligini tasdiqlamoqda. TG o'quvchilarning ikki qo'lda (bilaklarda) pastdan to'pni devorga oshirish va qabul qilish mashqlarini bajarish texnikasi ekspertlar guruhi tomonidan 32% - “a'lo”, 42% - “yaxshi”, 17% - “qoniqarli”, 9% - “qoniqarsiz”, NG o'quvchilarda esa 15% - “a'lo”, 19% - “yaxshi”, 30% - “qoniqarli”, 36% - “qoniqarsiz” ball bilan baholangan.

2-jadval

5-sinf o'quvchilarining voleybol sport turi texnikasini o'zlashtirish ko'rsatkichlari

/r	Texnik harakatlar	ur uh	O'zlashtirish darajasi					
			lo 5"	Y ahshi 4"	Qoni qarli 3"	Qo nnniiq arsiiz 2"	K o'sb	K bdb
	Maydonda o'yinchilarning joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlari	G	4%	38%	21%	7%	1,17 >1	1,10 >0
		G	0%	15%	38%	37%		
	To'pni pastdan, yuqoridan uzatish	G	7%	42%	10%	11%	1,23 >1	1,18 >0
		G	4%	22%	34%	27%		
	Juftlikda to'pni yuqoridan uzatish va qabul qilish	G	2%	43%	11%	4%	1,4 >1	1,16 >0
		G	3%	18%	30%	39%		
		G	1%	38%	8%	13%		

To'pni bosh ustidan yuqoriga oshirish	G	7%	15%	30%	38%	1,46 >1	1,01 >0
Ikki qo'lda (bilaklarda) pastdan to'pni devorga oshirish va qabul qilish mashqlarini bajarish	G	2%	42%	17%	9%	1,43 >1	1,12 >0
	G	5%	19%	30%	36%		
Pastdan kelayotgan to'pni ikki qo'llab bilaklarda qaytarish va uzatish texnikasi	G	9%	43%	11%	17%	1,53 >1	1,08 >0
	G	4%	26%	29%	31%		
Maydondan o'yinchilarni joylashtirish, harakatlanishi va asosiy turishlarni mustaqil bajarish	G	6%	37%	14%	13%	1,5 >1	1,14 >0
	G	5%	22%	27%	36%		

Izoh: Ko'sb - o'zlashtirish samaradorligini baholash koeffitsiyenti, Kbdb - bilim darajasini baholash koeffitsiyenti.

O'tkazilgan matematik statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki TG o'quvchilariga nisbatan NG o'quvchilarining natijalari solishtirilganda ikki qo'lda (bilaklarda) pastdan to'pni devorga oshirish va qabul qilish mashqlarini bajarish texnikasiga o'rgatish samaradorligini baholash koeffitsiyenti birdan ($1,43 > 1$) katta ekanligi shu bilan birgalikda bilish darajasini baholash koeffitsiyenti noldan ($1,12 > 0$) kattaligi aniqlandi. Ushbu holat, tajriba guruhidagi o'quvchilarning xarakteristik tayyorgarligi texnikasini bajarish ko'nikmalari NG o'quvchilarining o'zlashtirishidan yuqori ekanligini tasdiqlamoqda.

Nazorat guruhida shug'ullanuvchi 12 yoshli o'quvchilarning pastdan kelayotgan to'pni ikki qo'llab bilaklarda qaytarish va uzatish texnikasi 14% - "a'lo", 26% - "yaxshi", 29% - "qoniqarli", 31% - "qoniqarsiz", tajriba guruhidagi voleybolchilar tomonidan qayd etilgan natijalar 29% - "a'lo", 43% - "yaxshi", 11% - "qoniqarli", 17% - "qoniqarsiz" baholangan. Olingan natijalar qiyosiy tahlil qilinganda o'rgatish samaradorligini baholash koeffitsiyenti birdan ($1,53 > 1$) kattaligi va bilish darajasini baholash koeffitsiyenti noldan ($1,08 > 0$) kattaligi aniqlandi.

Xulosalar: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra 5-sinflarda o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslari jarayonida o'quvchilarni harakat amallariga o'rgatish va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'llaniladigan vosita va usullarni shug'ullanuvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish zarurati yuzaga kelgan. Jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarini o'tishda ularning salomatligini saqlash va umumiy jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan uslubiyat ishlab chiqish kerak. Umum ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fanini chuqur o'rgatish uchun barcha o'quv turlari bo'yicha elektron multimedia darsliklarni tayyorlash zarurati mavjud. Jismoniy tarbiya fanidan ishlab chiqilgan elektron o'quv qo'llanmaning 5-sinf o'quvchilarining 1-chorakda o'zlashtirish ko'rsatkichlariga tasirini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tajriba samaradorligi tajriba guruhi o'quvchilari tomonidan qayd etilgan natijalardan ko'rinib turibdi. Mazkur xolat jismoniy tarbiya fanini o'qitishda nafaqat 5-sinf o'quvchilari dars jarayonida balki barcha sinflardagi jismoniy tarbiya fanini o'qitishda elektron multimedia vositalarini qo'llash kerakligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Salomov R.S. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari Toshkent 2005 y
2. Гаркуша Н.С. Воспитание культуры здоровья современных школьников: проблемы и пути их решения. Монография. Челябинск, 2012.
3. Керимов Ф.А Научные исследования в спорте 2000г